

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

PROPOSTA DE RESUMO EXPANDIDO

Organização: Equipe de professores da Área Técnica

O uso dos aparelhos celulares nas salas de aula: como considerarmos benefícios no desempenho dos alunos no CEEP HXV

Ana Paula Barbosa da Costa

ORIENTADOR E COORIENTADOR

Lindemberg Fabricio Caridade; Sandra Mara Gregório de Andrade.

annacosta818@gmail.com

proflindemberg@gmail.com; sandragandrade3101@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O uso dos aparelhos celulares nos últimos anos tem se tornado um fator crucial para a modernização nas salas de aula. O Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos - CEEPHXV, reconhecido pela sua excelência educacional na cidade de Extremoz/RN, busca constantemente aprimorar suas práticas educacionais. Um dos recursos tecnológicos utilizados em sala de aula quando permitido pelos docentes a depender da necessidade é o aparelho celular, pois pode se tornar aliado do processo de ensino e aprendizagem, para fins educacionais surge como forma fundamental para enriquecer o processo. Este trabalho de conclusão de curso -

TCC pretende explorar como o uso dos celulares pode ampliar e enriquecer o processo educacional, com foco nos benefícios.

O CEEPHXV, ao integrar esses dispositivos em suas práticas pedagógicas, enfrenta desafios e oportunidades para aprimorar a qualidade do ensino. Justificando a escolha desse tema, o mesmo se baseia na necessidade de entender como esses aparelhos celulares podem, de fato, transformar a experiência educacional em uma forma mais dinâmica no cotidiano do ambiente educacional da escola mencionada. Como fator problematizador aponta-se o seguinte: quais os benefícios do uso dos aparelhos celulares na sala de aula, e como podem aprimorar o aprendizado dos alunos?

O objetivo geral deste trabalho é investigar como o uso dos celulares vem ajudando os alunos em suas atividades pedagógicas, seguindo aos propósitos dos objetivos específicos apontam-se:

- Identificar como os alunos e professores se adaptam ao uso dos celulares na sala de aula;
- Buscar resultados sobre como esses aparelhos ajudam nas aulas.

A investigação feita a respeito do tema proposto está sob análises de outras produções acadêmicas, assim a abordagem foi realizada através de métodos consultivos em obras publicadas por outros autores que retratam algo basicamente direcionado a temática do presente trabalho de conclusão de curso.

Este trabalho apresentará uma breve contribuição, a respeito dessa análise e/ou investigação sobre o uso de celulares no processo de ensino.

2. METODOLOGIA

O estudo se baseará em pesquisa exploratória, quantitativa e bibliográfica com ênfase no objeto de estudos, que no caso é o uso dos aparelhos celulares no ambiente escolar especialmente no CEEPHXV. No trabalho será demonstrado o que foi possível analisar mediante os métodos aplicados, dos quais um deles será a exposição de contribuições de outros pesquisadores como, por exemplo, segundo MONFRADINI e BERNINI (2018),

a utilização do celular com ferramenta de acesso à informação necessária para o desenvolvimento de atividades na sala de aula contribui, com a mediação de ensino com metodologias que propõe

atividade do aluno, saindo da postura passiva e tornando-se precursor da sua aprendizagem.

Com isso, percebe-se que é possível encontrar bons resultados no ambiente educativo também através de recursos tecnológicos como o uso de celular, porém com a devida necessidade comprovada do mesmo em sala de aula de acordo com o planejamento das aulas e os conteúdos. A qualidade das aulas em que os professores usam os aparelhos celulares como ferramenta pedagógica é certamente com intenção de deixar as aulas mais lúdicas.

Os autores anteriores mencionados MONFRADINI e BERNINI (2018, p. 127), também apontam a seguinte situação: “dessa forma podemos afirmar que atualmente a tecnologia se tornou um importante e indispensável recurso didático para uso do professor”.

Com isso foi utilizado um método de pesquisa exploratória, com o recurso de um formulário online, no intuito de explorar mais o tema com relação direta de como o uso dos aparelhos celulares vem ajudando o desempenho dos alunos do CEEPHXV. De acordo com SILVA (2016),

“Knechtel apresenta, detalhadamente, como tratar de dados quantitativos dados primários e secundários [...] Isso dá o leitor uma noção de como é possível utilizar esse método, por meio de técnicas: experimentos de campo, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, acrescentando, ainda, um roteiro das etapas em passos para realização de uma pesquisa qualitativa, desde a identificação do problema, definição dos objetivos, planejamento, coleta e processamentos de dado, análise dos resultados até chegar à produção do relatório final o mesmo acontece na explanação da pesquisa qualitativa.”
(KNECHTEL,2014).

Portanto, tudo que se conseguir no presente trabalho será fruto de algo importante nos dias atuais, uma vez que recursos tecnológicos são muitos e alguns são indispensáveis para a maioria dos cidadãos, principalmente alunos e professores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após as análises realizadas mediante uma pequena sondagem com alguns alunos do CEEPHXV através do uso de um formulário eletrônico, foi perceptível que a utilização de aparelhos celulares nas aulas não é considerada só malefícios, a depender de como será ou foi utilizado mostra-se resultados positivos, como será apresentado a seguir através de alguns gráficos. Os resultados da pesquisa têm como propósito analisar o efeito do uso de aparelhos celulares no processo de ensino e aprendizado no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos. A captação dos dados começou com a avaliação de alguns estudantes acerca da utilização desses aparelhos, a serem usados como recursos pedagógicos, com o objetivo de reconhecer tanto as vantagens quanto as desvantagens desse tipo de metodologia ou recurso a ser adotado, segue abaixo algumas ilustrações.

4.1 Efeitos positivos

Quando usados de forma controlada e com propósito pedagógico, os celulares podem ser uma ferramenta educacional valiosa. Eles podem permitir a implementação de metodologias ativas, fazendo com que os alunos participem ativamente do processo de conhecimento.

4.2 Efeitos negativos

O uso indevido do celular pode:

- Distrair os alunos, prejudicando a concentração e a absorção de conteúdo;
- Levar ao isolamento social, diminuindo as interações pessoais entre os alunos;
- Estar associado a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e falta de sono adequado;
- Aumentar os riscos de *ciberbullying* e de problemas relacionados à segurança online dos alunos.

A partir de agora será demonstrado alguns resultados obtidos mediante a coleta de dados realizada através de um formulário online via um link que foi postado nos 12 grupos através de um aplicativo onde é possível manter uma comunicação com todas as turmas do CEEPHXV, segue abaixo os resultados representados sob a visibilidade de alguns gráficos.

Você concorda com o uso do celular em sala de aula para uso por necessidade do professor(a)?
64 respostas

fonte: própria autora do TCC

O gráfico anterior mostra que aproximadamente 6,3% dos participantes não concordam com o uso de celular em sala de aula.

Será que o o uso do celular no ambiente acadêmico é prejudicial no processo de ensino e aprendizagem?
64 respostas

fonte: própria autora do TCC

Já esse gráfico demonstra que 6,3% dos participantes consideram prejudicial o uso de celular em sala de aula e 3% afirma que depende do que está sendo utilizado com o recurso tecnológico.

Com o uso do aparelho celular nas aulas, será que melhorou o engajamento dos alunos nos conteúdos utilizados com esse recurso?

63 respostas

fonte: própria autora do TCC

Já esse gráfico demonstra que 60,3% dos participantes tiveram dúvida sobre o uso do celular se proporciona o engajamento dos alunos com os conteúdos utilizados nas aulas, já 22,2% que sim, melhora o engajamento e 17,5% não consideram o uso do celular em sala de aula como fator de engajamento.

Você acha que usar o celular em sala de aula por decisão do professor(a) seria benéfico ou maléfico ao processo de ensino e aprendizagem ?

64 respostas

fonte: própria autora do TCC

Neste último gráfico é demonstrado que 59,4% dos alunos participantes afirmaram que é benéfico o uso do celular em sala de aula sendo conduzida pelo docente, já 25% preferiram não opinar e 15,6% consideram ser maléfico o uso do celular em sala de aula.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa em específico aplicada com 12 turmas de alunos do CEEPHXV obteve 64 respostas entre os alunos que estão descritas nos gráficos do tópico anterior, sendo que percebeu-se algo surpreendente talvez para alguns, onde demonstra-se que o uso de celulares na sala de aula se for por escolha do docente e com viés de usar algo dos conteúdos utilizados ou há utilizar, acaba sendo positivo e benéfico, reforça-se que muitos alunos acabam engajando ainda mais nas aulas devido a dinâmica, mudança na forma de condução das aulas com o recurso tecnológico, usando as vezes plataformas ou ferramentas digitais lúdicas e envolvente no aprender.

Porém, também ficou a percepção de que o melhoramento de engajamento nas aulas não fora confirmado em sua totalidade, pois depende de como ou o que o docente irá aplicar nas aulas usando o celular. Daí, após essa pesquisa e análise, ficam em aberto várias outras possibilidades a serem dadas ênfases para que se obtenha melhores resultados a respeito da temática.

Dessa forma, fica claro que o uso do aparelho celular, mesmo com a portaria recentemente implantado por órgãos superiores para o não uso de celular nas aulas, pode ser revista, pois dependendo do que será feito com o aparelho, pode sim ser utilizado, por exemplo, usar uma plataforma como o *kahoot* com uma proposta de revisar conteúdos através de perguntas e respostas sobre, onde aprendem e de forma lúdica divertida podendo até mesmo gerar um engajamento maior nas aulas com aquele recurso. Por fim, trazendo a proximidade com a problemática apresentada ressalta-se que o uso do celular nas aulas pode aprimorar o aprendizado dos alunos, desde que seja feito com responsabilidade por parte do docente.

REFERÊNCIAS

MONFRADINI, Jonathas Rosa; BERNINI, Denise Simões Dupont. Ensino híbrido e metodologias ativas como ferramentas no processo de ensino e aprendizagem. **Rev. Esfera Acadêmica Humanas (ISSN 2526-1339)**, v. 3, n. 1, p. 125, 2018.

SILVA, Guilherme Leonardo Freitas. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. **Práxis Educativa**, v. 11, n. 2, p. 531-534, 2016.